

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СРЕД И ТЕХНОЛОГИЙ В ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

Жамолдинов Сайдилло Хасанович¹, Азизбекова Шахзода Акромжон кизи²

¹Андижанский государственный университет, старший преподаватель кафедры «Компьютерный инжиниринг»,

²Андижанский государственный университет, факультет права и экономики, студент 1-го курса, направления «Национальная идея, основы духовности и правового образования».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755711>

Abstract. *This article summarizes the teaching of Java object-oriented programming to engineering students in higher education institutions. The proposed approach involves studying this technology across various disciplines using the open-source NetBeans integrated application development environment.*

Keywords: *J2EE technology, integrated development environment, polymorphism, UML diagram, encapsulation, window interface.*

Аннотация. *Настоящая статья обобщает вопросы преподавания объектно-ориентированного программирования Java в ВУЗах студентам, обучающимся по направлениям инженерных сфер деятельности. Предлагаемый подход предусматривает изучение данной технологии в рамках различных дисциплин с использованием свободной интегрированной среды разработки приложений NetBeans.*

Ключевые слова: *технология J2EE, интегрированная среда, полиморфизм, UML-диаграмма, инкапсуляция, оконный интерфейс.*

Аннотация. *Мақолада муҳандислик йўналишлари бўйича таҳсил олаётган талабаларга JAVA объектга йўналтирилган дастурлашни ўргатиш масалалари ўрганилган. Тақдим қилинаётган тадқиқот турли фанлар доирасида объектга йўналтирилган дастурлашни ўрганишда NetBeans иловаларни тайёрлашга мўлжалланган эркин интеграллашган муҳитдан фойдаланиш усул ва услублари кўзда тутади.*

Калит сўзлар: *J2EE технология, интеграллашган муҳит, полиморфизм, UML-диаграммаси, инкапсуляция, ойна интерфейси.*

В начале говоря о JAVA нужно упоминать, что это современная, быстро развивающаяся технология разработки распределенных информационных систем с открытым кодом. Свободное распространение, многоплатформенность, наличие удобных средств разработки, использование объектно-ориентированного подхода, широкий круг решаемых задач, поддержка технологии J2EE и многие другие возможности делают Java очень привлекательным инструментом для разработчиков программного обеспечения. Это, в свою очередь, делает изучение данной технологии в университетах чрезвычайно актуальным.

Изучая опыт преподавания объектно-ориентированного программирования на основе Java в ВУЗах показал необходимость изучения возможностей этой технологии на разных курсах и в разных дисциплинах. Знакомить студентов с объектно-ориентированного программирования на основе Java можно уже на первом курсе в рамках дисциплины «Информатика и информационные технологии». Объектно-ориентированный

подход сложнее для восприятия, чем процедурно-ориентированный, поэтому первым инструментом разработки программного обеспечения у нас по-прежнему остаются Pascal и Delphi. Во втором семестре можно и нужно давать студентам альтернативные средства разработки, и мы предлагаем студентам задания на создание программ в объектно-ориентированном программировании на основе Java с использованием различных типов данных, операций, выражений, циклов, условных операторов в среде разработки NetBeans. Эти задачи решаются как в консольном режиме, так и с использованием оконного интерфейса. При этом опыт работы с Delphi помогает студентам интуитивно понять принципы работы с оконным интерфейсом в Java. Практика показывает, что работа в среде NetBeans воспринимается студентами не сложнее, чем программирование в Delphi, а необходимость создания классов дает хороший «мостик» для перехода к объектно-ориентированному программированию.

Рис. 1. сгенерированный средой NetBeans IDE Dev.

В действительности при работе с оконным интерфейсом следует показать и, по возможности, объяснить программный код, сгенерированный средой NetBeans. С самого начала нужно придерживаться соглашений о названии классов, переменных, полей, методов и объектов, существующих в Java.

В основном, объектно-ориентированное программирование является одной из основных тем при изучении Java. Некоторые аспекты ООП в Java можно включить непосредственно в дисциплину «Информатика и информационные технологии». К ним относятся понятия инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Особенно естественно вводится понятие инкапсуляции, что обусловлено, в том числе возможностью автоматического создания методов чтения и записи полей («геттеров» и «сеттеров») в среде NetBeans. Понятие и роль абстрактных классов, интерфейсов, множественное наследование, использование UML-диаграмм, а так же ряд других понятий, имеющих непосредственное отношение к объектно-ориентированному подходу, лучше дать в

другой дисциплине. Возможно, следует выделить отдельную дисциплину связанных с объектно-ориентированным программированием, как это делается в некоторых учебных планах, в том числе зарубежных вузов.

Исходя из начальных знаний изучение объектно-ориентированного подхода в Java также можно давать параллельно с примерами в Delphi. Это позволит показать общие черты и особенности работы с объектами в разных языках программирования, в том числе такие особенности Java, как наличие «сборщика мусора», множественное наследование интерфейсов, отсутствие областей объявления переменных и объявления процедур, возможность раздельного описания класса и его реализации в Delphi. *Исключения, потоки данных и подпроцессы.* Мы считаем, что изучение исключений, потоков данных и подпроцессов является необходимым при любом уровне изучения объектно-ориентированного программирования на основе Java, так как они составляют основу инструмента программирования в Java. В любом случае эти разделы следует давать после изучения принципов объектно-ориентированного программирования. Материал данных разделов подводит студентов к пониманию таких актуальных элементов реального программирования, как обработка ошибок, одновременная работа с несколькими подпроцессами и потоками данных, которые являются основой разработки взаимодействующих модулей в реальном режиме времени. Необходимо особенно подчеркнуть проблемы одновременной работы подпроцессов с одними и теми же объектами и способы их решения, в том числе синхронизацию объектов и методов. Анализ классов потоков данных представляет собой хороший пример наследования и полиморфизма, а так же преобразование объектов одного типа к объектам другого типа, а работа с исключениями и процессами позволяет глубже понять механизм наследования интерфейсов. В нашей практике мы совмещали задания по разработке программ с использованием подпроцессов в среде NetBeans с аналогичными заданиями в среде Delphi.

Углубленное изучение возможностей JDK. Если позволяет учебный план и уровень подготовки студентов, то необходимо включить в учебный процесс углубленное изучение возможностей Java, таких как работа с сокетами, изучение Swing, RMI, паттернов проектирования, UML, XML и JNDI. Даже если некоторые темы будут рассмотрены только теоретически в рамках лекционного курса, это позволит студентам получить углубленное представление о реальных процессах и технологиях, используемых при создании Java-приложений.

Встроенная поддержка UML в NetBeans дает возможность органично использовать UML-диаграммы как инструмент разработки программного обеспечения, демонстрирует возможность и необходимость интеграции CASE-технологий и среды программирования. Особенное значение в настоящее время в информационных технологиях и в Java приобретает XML, который используется для передачи и хранения данных, структурирования документов, а также широко применяется в технологии J2EE. Знакомство с XML на этапе изучения возможностей JDK позволит в дальнейшем естественно перейти к использованию XML в J2EE.

Организация доступа к базам данных является обязательным элементом большинства приложений независимо от среды их разработки. Мы считаем, что предварительное знакомство с организацией доступа к базам данных в среде Delphi или Visual Studio.Net поможет студентам перейти к особенностям организации доступа к

базам данных в Java. Это касается также организации отображения информации из базы данных в оконных приложениях. Эту тему следует изучать только в последующих этапах дисциплины «Информатика и информационные технологии» или, по крайней мере, вместе с изучением этой дисциплины, так как знание SQL и знакомство с понятием хранимых процедур и триггеров являются существенными для понимания работы с базами данных. В качестве СУБД были рассмотрены Oracle10g с организацией доступа с использованием подгружаемого драйвера и Access с организацией доступа с использованием ODBC-моста.

Технология J2EE. Практика показывает, что студенты третьего курса вполне готовы к пониманию работы сервлетов и JSP, как логического продолжения Java-приложений. Понимание принципов EJB тоже не вызывает особых сложностей, но уровень преподавания этих разделов может существенно отличаться в зависимости от времени, отведенного на лекционные и практические занятия, уровня подготовки студентов и тех задач, которые мы перед собой ставим. Для более глубокого понимания необходимо знание XML, понимание различий между EJB2 и EJB3, представление о работе с JSF, Web-сервисах и многое другое. Фактически, подробное изучение J2EE следует проводить в рамках отдельной дисциплины, возможно уже не для бакалавров, а для магистров, как пример интегрированной технологии разработки распределенных информационных систем. Многие также зависят от выбранного сервера приложений. Студентов специалистов инженеров можно и нужно знакомить с Java-технологиями. В нашем случае изучение Java опиралось на знание Delphi и опытом работы в среде Net, а так же на использование методических материалов, предоставленных фирмой Net Cracker в рамках совместной работы по внедрению компетентностных подходов в высшем образовании.

Список литературы:

1. И.Ш. Хабибуллин. Java 2. Самоучитель. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 768 с.
2. В.В. Монахов. Язык программирования Java и среда NetBeans, 2-е издание. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 720 с.
3. И.Н. Блинов, В.С. Романчик. Java. Промышленное программирование. Минск : УниверсалПресс, 2007. – 704 с.
4. Майкл Маклахлин, Рон Хардман, Скотт Урман. Oracle Database 10g. Программирование на языке PL/SQL. – СПб.: Питер, 2007. – 816 с.
5. The Java EE6 Tutorial, Sun Microsystems, Inc. 2009.